

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A DIDÁTICA DA MATEMÁTICA E OS DESAFIOS PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

Mauro Vieira da Costa
Universidade Federal do Amazonas UFAM
(mauro,costa@ufam.edu.br)

Eixo Temático: Matemática: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11215510

RESUMO

A pandemia de Covid 19 representou para a educação formal um distanciamento enorme entre as camadas sociais, pois muitos foram os obstáculos para as escolas de regiões carentes, contudo, foi possível superar esta triste fase e repensar a educação no contexto pós-pandêmico. As aulas de matemática do ensino médio já são desafiadoras nas aulas presenciais, com o isolamento social, esses desafios foram ainda mais intensificados e os professores, dentro dos seus limites, tiveram que se adaptar ao novo meio de transposição dos conhecimentos matemáticos. Com o objetivo de apresentar os desafios encontrados pelos professores de matemática mediante a ambientação com as Tecnologias de Informação e Comunicação e as possibilidades criadas a partir desses desafios, esse texto abordará a didática da matemática como a janela por onde se observa os fenômenos do ensino dentro das condicionantes geradas pela pandemia. Portanto é importante salientar que todos os desafios oriundos da pandemia serviram para uma reflexão crítica acerca das metodologias utilizadas nas salas de aula formais e, a partir daí, selecionar as práticas exitosas para que possam corroborar com uma educação pós-pandemia.

Palavras-chave: educação matemática, pandemia, ensino híbrido, didática.

1. INTRODUÇÃO

Diante dos desafios enfrentados pelos educadores em decorrência da emergência sanitária de Covid 19, os professores de matemática tiveram que renovar as suas práticas, se adaptarem aos novos modos de ensinar e às novas ferramentas que, na maioria das vezes, nem eram próprias para o ensino.

Essa mudança de paradigma não é uma novidade na didática da matemática, ademais não é uma novidade na educação, visto que esta tem sofrido muitas mudanças nas suas correntes pedagógicas, desde a simples transposição oral passando pelas correntes tradicionais, empiristas, positivistas, até chegar nas atuais progressistas.

A didática da matemática também sofreu evolução nas suas abordagens desde a tradicional transmissão de conteúdo, passando pela transposição didática até a teoria das situações didáticas TSD onde este artigo está fundamentado para tratar das

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

transformações ocorridas no novo ambiente de aprendizagem tratado pela TSD como meio (milieu) com novos contratos didáticos.

Contudo este artigo aborda a problemática da pandemia a partir do ponto de vista da didática da matemática e como essa condição transitória impactou o ensino de matemática. Trata-se de uma revisão de literatura cujo objetivo é explanar sobre os desafios encontrados pelos professores e as medidas tomadas na intenção de superar essas barreiras que surgiram repentinamente.

Vale ressaltar o esforço coletivo tanto dos professores quanto dos familiares na busca pela aprendizagem fez com que a escola superasse as dificuldades na incorporação das ferramentas tecnológicas nas práticas pedagógicas, na ambientação com as salas de aula virtuais e as demais ferramentas e, principalmente, o engajamento dos estudantes neste processo.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa constitui-se de uma revisão de literatura, uma pesquisa exploratória que, segundo Gil (2002), tem a função de tornar o problema da pesquisa mais explícito e dar notoriedade ao assunto envolvido. Quanto aos procedimentos técnicos, o mesmo autor a classifica desta maneira, pois a sua metodologia faz uso de buscas em base de dados bibliográficos, que podem ser divididos em três categorias: livros, periódicos e impressos diversos.

No caso desta pesquisa, a busca contemplou livros de leitura corrente que tratam da didática da matemática e publicações periódicas de revistas científicas, as quais foram colocadas em relevância por se tratar de ser publicações que passaram por um corpo editorial e possuem fascículos publicados periodicamente dentro do período investigado, mesmo sendo um período de emergência sanitária, o que não teria tanta profundidade se fosse em livros de leitura corrente.

O ponto de observação dentro da didática da Matemática foi a teoria das situações didáticas de Guy Brousseau que, por sua vez, está fundamentada na psicogênese de Jean Piaget. Para este tema, o tipo de fonte mais indicado foram os livros de leitura corrente de obras de divulgação científica.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Para a exploração das produções científicas relacionadas ao ensino remoto emergencial a fonte de busca foi através da base de dados do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (CAPES) pela sua validação frente à comunidade científica.

Deu-se preferência aos artigos científicos, pelo motivo de serem comunicações científicas mais curtas com discussões sobre o tema de pesquisas em andamento ou resultados de pesquisas.

Durante as buscas os termos descritores foram “matemática” e “ensino remoto emergencial”, usando cada descritor como é (exato) e em qualquer campo, o período de interesse foi especificado como de 01 de janeiro de 2020 e 29 de março de 2023 em virtude da relação com a emergência sanitária.

3. A EVOLUÇÃO DA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO

Desde a antiguidade, o ser humano sente a necessidade de transpor sua cultura, e o tem feito de inúmeras formas a partir de meios, como a linguagem corporal, rabiscos nas paredes das cavernas, rituais religiosos, instrução oral e os registros em manuscritos (ARANHA, 2012).

Buscando preservar o arcabouço de conhecimentos produzidos pela humanidade, os métodos e as técnicas de transposição também evoluíram. Nessa trajetória, muito conhecimento novo se produziu. Mas qual conhecimento é essencial para uma sociedade? Na necessidade de preservação dos conhecimentos, o que é importante manter? E o que deve ser deixado de lado?

A busca por responder essas perguntas introduz o conceito de currículo, o qual a própria institucionalização do conhecimento gerou, pois constituiu-se um volume de produção de conhecimentos tão grande que leva a pensar em quais conhecimentos são indispensáveis para a formação humana na perspectiva da educação básica.

A necessidade da transposição dos conhecimentos acumulados para as próximas gerações evoluiu e se estruturou, formando o que chamamos hoje de ensino,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

que para Brousseau (2008, p.16) “é concebido como as relações entre o sistema educacional e o aluno, vinculado à transmissão de um determinado conhecimento”.

De todos esses conhecimentos ligados às necessidades humanas fundamentais, os conhecimentos matemáticos são um dos mais básicos, e este é comum, até certo ponto, às nossas práticas diárias. Entretanto, existem outros conhecimentos matemáticos que não são naturais, ou seja, não são comuns às nossas atividades corriqueiras (ALMOULOU, 2007), isto porque novos conhecimentos foram construídos com o passar do tempo, novas técnicas foram desenvolvidas para atender situações cada vez mais específicas.

Conforme a sociedade evoluiu, se adaptando, os seres humanos constroem conhecimentos por adaptação (PIAGET, 1976), sem a necessidade da transposição didática, porém confrontar-se com situações que ocasionam novas construções era o trabalho da maiêutica, mas isso se mostrou ineficaz (BROUSSEAU, 2008), pois cada sujeito adapta-se às situações de maneiras diferentes e construir novamente todos os conhecimentos produzidos pela humanidade, e a cada novo aprendiz é um trabalho excessivamente exaustivo.

Para solucionar esse dilema lança-se mão do ensino como uma ferramenta de ação social para manter o mínimo de conhecimentos matemáticos preservado e a didática da Matemática como responsável pelas condições de transposição e aquisição dos conhecimentos matemáticos úteis aos seres humanos e à sociedade a que pertencem (BROUSSEAU, 2008).

A partir da formalização da educação básica e da Matemática como parte deste currículo, a pergunta que antes era “o que ensinar?” passou a ser “como ensinar?”. A primeira resposta para o ensino de conhecimentos matemáticos era a da simples transmissão instrutiva baseada no comportamentalismo behaviorista e tinha como método a exposição de conteúdos, a memorização e a repetição (SAVIANI, 2018).

Essa abordagem sofreu várias críticas dando origem a outra corrente metodológica que passou a ser difundida e conhecida como escola nova (ou escolanovismo) (SAVIANI, 2018). esta, por sua vez, tinha forte influência do empirismo que segundo Brousseau (2008, p.109) “supõe-se que o conhecimento é produzido

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

basicamente pelo contato que o aluno estabelece com o meio”, ou seja, através das suas experiências de adaptação e apoiado em, ainda segundo Brousseau (2008), “teorias epistemológicas como a da Gestalt”

Na obra “Seis estudos de psicologia” Piaget (1999, p.123) critica essa teoria chamando-a de “um protótipo de um estruturalismo sem gênese”, pois afirma que nesta teoria a gênese fica em segundo plano.

Com a intenção de formular uma teoria que envolvesse estrutura e gênese, Piaget chegou ao que chamamos hoje de construtivismo, essa teoria foi adotada por vários pesquisadores, entre eles, Vygotsky, que dá foco central à atividade e à aquisição do ambiente cultural chamando então de socioconstrutivismo, pois consoante Almouloud (2007, p.21) “o social constitui a fonte do desenvolvimento conceitual da criança e caracteriza a organização da atividade comum e da aprendizagem do aluno” nas interações com os fatores internos e externos no processo (RIBEIRO et al., 2014).

Essas últimas teorias de desenvolvimento embasaram a teoria das situações didáticas de Brousseau, uma teoria de ensino focada na didática da Matemática, mas que também é uma ferramenta metodológica para pesquisa em educação matemática.

4. A NECESSIDADE DE UMA DIDÁTICA PRÓPRIA DA MATEMÁTICA

Ensinar Matemática é um grande desafio, afinal a questão mais comum nas aulas de Matemática é sobre a finalidade da aprendizagem de determinados objetos de conhecimento que, muitas vezes não parece ter uma aplicação prática na vida dos estudantes.

Contudo a resposta para pergunta: “qual a finalidade de aprender determinado conteúdo?”, parece estar intrínseca no papel social da escolarização, ou seja, para o bom funcionamento de uma sociedade, o comportamento racional que nos permite conviver harmoniosamente compartilhando de um mesmo ambiente cultural, ou ainda de ambientes culturais adverso não é inata da individualidade do sujeito, mas da coletividade que se exerce no ambiente escolar (SAVIANI, 2018).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O papel da Matemática nessa estrutura formativa vai além da contagem e das operações básicas que nos permitem executar as tarefas simples inerentes ao nosso cotidiano, ela permite que o educando inicie na racionalidade, no raciocínio lógico e na abstração mais cedo (Brousseau, 2008), ou seja, a matemática tem papel fundamental no que Piaget classifica como estágio das operações formais, pois leva o estudante ao pensamento lógico e sistemático sem o apoio de objetos concretos (PIAGET, 1983).

Nesse contexto, observa-se então duas matemáticas: a Matemática praticada pelos pesquisadores e a Matemática ensinada nas escolas. As duas modalidades fazem parte do mesmo saber matemático e diferenciam-se pela transposição didática desses conhecimentos representada pelo papel do Professor na conversão de um conhecimento científico em uma situação didática compreensível pelo educando com a finalidade de alcançar a aprendizagem significativa expressa pela capacidade de aplicação desses conhecimentos em uma situação sem a intensão didática.

Dada essa importância, Brousseau (2008) questiona até que ponto a pura transmissão oral se mostra eficaz e o quanto a aprendizagem dependerá das ciências da educação, da psicologia e da própria Matemática. Fazendo-se entender a necessidade de uma didática dedicada ao ensino da Matemática e para esse fim desenvolveu a teoria das situações didáticas.

5. AS ABORDAGENS DA DIDÁTICA DA MATEMÁTICA

Segundo Almouloud (2007) a didática da Matemática foi se desenvolver na França a partir da reforma da Matemática moderna, da criação do Instituto de Pesquisa Sobre Ensino de Matemática (IREMS), juntamente com o sucesso das teorias do desenvolvimento de Piaget.

5.1. A teoria das situações didáticas TSD

Elaborada por Guy Brousseau, essa teoria visa delinear os processos de ensino de forma consciente, objetivando uma aprendizagem de maneira a conduzir a modificações no comportamento dos estudantes por meio de situações reprodutíveis.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

São nas situações que circulam as relações Professor, estudante e o saber imersas em um ambiente cultural, que o processo leva a três grandes conclusões, segundo Almouloud (2007):

- a) O estudante aprende adaptando-se a um *milieu*¹;
- b) O *milieu* não é suficiente para a aquisição do conhecimento matemático se não estiver munido de uma situação didática;
- c) O *milieu* e as situações devem engajar os saberes matemáticos objetos do ensino.

5.2. A dialética ferramenta-objeto DFO

Introduzida por Régine Douady, a teoria da DFO é uma ferramenta para análise dos fenômenos de ensino e aprendizagem dos conhecimentos matemáticos além de servir na criação e gestão da engenharia didática (ALMOULOU, 2007)

Nessa abordagem a autora faz menção a duas dimensões do conhecimento matemático, a Matemática enquanto ferramenta útil para resolução de problemas distintos nas diversas áreas do conhecimento e a Matemática enquanto objeto, fruto de estudo dos cientistas pesquisadores em Matemática, mas que também é parte do currículo da educação básica.

O objetivo dessa teoria não é somente dar definições sobre os conhecimentos matemáticos, mas de apontar as relações entre estes conhecimentos, ou seja, a dialética entre ferramenta e objetos e assim poder atuar na análise de enunciados e na construção estratégica de sequências didáticas (ALMOULOU, 2007).

5.3. Teoria antropológica do didático TAD

Conforme descreve Almouloud (2007, p.111) esta abordagem foi desenvolvida por Chevallard, “estuda as condições de possibilidade e funcionamento de sistemas didáticos”. Está focada no “estudo das organizações praxeológicas didáticas

¹ Para Brousseau (2008, p.21) o *meio* aqui representa o “subsistema autônomo, antagônico ao sujeito”, portanto Almouloud (2007) e Silva (2021) recomendam o uso do termo em francês a fim de manter a amplitude do sentido abordado no escrito original.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pensadas para o ensino de Matemática”, além de aperfeiçoar o conceito de transposição didática.

Para esta teoria a Matemática ensinada pelos professores é diferente da Matemática apreendida pelos estudantes e é diferente da Matemática exercida pelos matemáticos e é composta por uma vivência, convertida de maneira didática, minuciosamente trabalhada. A esse conjunto de mecanismos capazes de permutarem um objeto do saber para um objeto do ensino chama-se de transposição didática.

5.4. Metodologia da engenharia didática

A engenharia didática não é uma abordagem da didática da Matemática, mas é uma metodologia que usa de uma estrutura própria da didática da Matemática, é utilizada em pesquisas dessa área e tem esse nome por se assemelhar ao trabalho de um engenheiro que para realizar um projeto usufrui de todo arcabouço científico, mas ao mesmo tempo se faz de maneira técnica.

Dessa forma a engenharia didática acabou por se tornar uma metodologia de pesquisa “caracterizada por um esquema experimental com base em ‘realizações didáticas’ em sala de aula, isto é, na construção, observação e análise de sessões de ensino” (ALMOULOU, 2007, p.171).

6. AS IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA NO ENSINO DE MATEMÁTICA

O ano de 2020 ocasionou um incidente de proporções inimagináveis. O advento da pandemia de Covid-19 modificou todo o paradigma da educação formal e da modalidade presencial de ensino.

No dia 17 de março de 2020 surgiu a primeira portaria do Ministério da Educação MEC tratando da substituição de aulas presenciais por aulas não presenciais com uso de TIC, entretanto essa portaria fez menção apenas ao ensino superior. Quanto à educação básica, os debates se intensificaram em torno do regime de aulas não presenciais, como isso se daria e quais medidas seriam tomadas (BRASIL, 2020).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Após o acionamento do Conselho Nacional de Educação (CNE) e com a emissão de um parecer favorável ao regime de aulas não presenciais, o MEC homologou os pareceres CNE/CP nº9/2020 e CNE/CP nº11/2020 demonstrando segundo Santos e Sant'Anna (2020, p.5) “preocupação com as formas de reduzir os impactos de longa duração da suspensão das atividades educacionais de forma presencial”,

Essa interrupção das aulas presenciais se deu com a esperança de que a crise sanitária cessaria em breve e tudo voltaria a ser como outrora, contudo a situação pandêmica se mostrou mais duradoura do que esperavam os mais pessimistas.

Com a impossibilidade da volta presencial às aulas e riscos de maiores impactos aos estudantes, cada ente federativo optou pelo Regime Especial de Aulas Não Presenciais (REANP), mas que se popularizou com o nome de Ensino Remoto Emergencial –ERE Isso significou uma mudança radical na rotina dos profissionais da educação, mas uma mudança maior ainda para os estudantes e suas famílias (SANTOS; SANT'ANNA, 2020) (FLORES; LIMA, 2021).

6.1. O meio (milieu) didático-virtual

Se o ensino e a aprendizagem em Matemática em condições normais já são compostos por todas as condicionantes relatadas nas subseções anteriores, com o advento da pandemia muitas outras implicações incidiram sobre os ecossistemas educacionais.

Nessa nova situação a escola teve que se adaptar, se organizar e criar estratégias para construir um ambiente de aprendizagem favorável, mas desse desafio, muitos outros também surgiram como a inexperiência e falta de ambiência dos professores com as ferramentas tecnológicas. Outro problema, foram as dificuldades em alcançar de maneira efetiva os estudantes, pois com a mudança no milieu surgiu a oportunidade de mudanças também nas práticas pedagógicas que segundo Flores e Lima (2021), sem essa conjuntura, seguiria o curso histórico das práticas costumeiras.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A mudança do ambiente real para o ambiente virtual representou, para os professores e estudantes, uma mudança na ambientação com consequências para o saber matemático. Se para a TAD o conceito de transposição didática passa pela habilidade do professor em transpor um saber matemático em uma matemática escolar, agora no espaço virtual esse saber deve ser transposto em um milieu didático-virtual, ou seja, todos os saberes que envolvem a transposição didática de um saber matemático foram acrescidos dos fatores inerentes à cibercultura, que passou a fazer parte do novo milieu (SILVA, 2021).

Na busca por ferramentas que mediassem as relações entre o professor, o estudante e o saber e com o curto tempo para essa adaptação a escola optou (organicamente) pelas ferramentas mais acessíveis de modo a aceitar ferramentas que não foram concebidas para fins didáticos, mas que eram de uso comum e de domínio tanto de estudantes como de professores e corpo pedagógico (TEIXEIRA ET AL, 2021)

O estudante, na maioria das vezes, nativo digital, já possuía algumas habilidades necessárias para o manuseio dessas ferramentas, contudo, a imaturidade com o uso consciente das TIC e a falta de conhecimento no manuseio didático formaram para Santos e Sant'Anna (2021) um empecilho, enquanto isso, os professores que têm essas habilidades com o uso didático e consciente das ferramentas, mas não tinham tanta ambiência quanto seus discentes (FLORES; LIMA, 2021).

E assim se formou o que Silva (2021, p.299) chamou de milieu didático-virtual o definindo “como parte de um conjunto de milieux que se estabelecem na relação didática necessariamente estabelecida à distância, mediada por instrumentos tecnológicos digitais, sob condições adversas provocadas pela pandemia”.

6.2. Os contratos didáticos

Como em toda relação existe um contrato com cláusulas que estabelecem o que os sujeitos dessa relação impõem ou aceitam ser imposto, na escola existe o que Brousseau (2008) chama de contrato didático e é regido pelas normas implícitas nas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

relações escolares, portanto, o contrato didático não é um documento formal, mas uma norma de conduta estabelecida nas relações entre os sujeitos e a cultura escolar,

No ERE esse ambiente cultural sofreu mudanças incontroláveis, pois o comportamento no ambiente virtual acaba sendo diferente do comportamento no ambiente real e coube então aos professores administrarem para que o ambiente estivesse propício à aprendizagem mantendo assim um novo contrato didático.

Barbosa, Paula e Santos (2022) defendem que o ERE foi necessário para a manutenção das aulas e para a garantia do acesso à educação, enquanto isso, Santos e Sant'Anna (2020) afirmam que é importante não confundir ERE com EAD, sendo a diferença mais expressiva entre essas duas modalidades o fato de que o ERE consiste em dois momentos, um momento de encontros síncronos e outro de encontros assíncronos. Eiguez, Silva e Veloso (2021) ressaltam as diferenças entre o Ensino Remoto Emergencial e Ensino Híbrido, para isso, as autoras reforçam que ensino híbrido é uma junção de dois protótipos sendo um presencial e outro online.

Cada modelo citado possui intrinsecamente um contrato didático estabelecido, ademais o ERE surgiu como uma novidade e os contratos didáticos foram criados de maneira muito particular, entretanto a maior dificuldade era de administrar o cumprimento das normas para que as aulas síncronas pudessem ocorrer de forma satisfatória e que ficasse assegurado aos estudantes o direito à educação.

7. DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Diante de toda essa mudança que caracterizou o ERE, Teixeira et al (2021, p. 978) diz que “rever paradigmas e pensar outras práticas pedagógicas [...] é a percepção da maioria dos professores e professoras”, certamente essa adaptação é a característica da aprendizagem que fez a humanidade evoluir transformando desafios em oportunidades.

7.1. Os desafios diante do novo modelo de ensino

Nessa corrida para a criação desse contrato, Flores e Lima (2021) afirmam que três categorias de dificuldades apareceram, sendo “do professor no uso de recursos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

e plataformas digitais, falta de apoio da comunidade escolar ao professor e baixa adesão dos alunos às propostas”.

Quanto à primeira categoria, a dificuldade começa no planejamento, pois o professor precisa “entender as diferentes características das aulas – síncronas e assíncronas – e escolher formas mais eficazes de comunicação com os alunos” (BARBOSA; PAULA; SANTOS, 2022, p. 6), e a partir daí, escolher a ferramenta a ser usada nas suas aulas.

A segunda categoria diz respeito a comunidade escolar, mais precisamente da disponibilização de recursos materiais e financeiros e até mesmo de possibilitar aos professores cursos de formação continuada a ponto de prepará-los para enfrentar essa etapa do ensino com maior segurança.

Além disso é papel da gestão escolar realizar a busca ativa com o intuito de sanar a última categoria de dificuldades que é a baixa adesão dos estudantes às propostas de ensino.

No caso das aulas em escolas situadas em comunidades carentes, Almeida, Mendes e Araújo (2021, p. 319), em uma de suas observações, apontaram que:

“As aulas de matemática aconteciam entre 8h e 10h, totalizando duas horas semanais. A plataforma utilizada foi o Google Meet e a professora era responsável por criar a sala de aula e enviar o link para o grupo do WhatsApp dos alunos do 8º ano. Nesse dia, dos 40 alunos matriculados, nenhum compareceu às 8h na plataforma, então a professora aguardou até 8h15 e encerrou a sala, abrindo-a novamente às 9h”

Quando o professor planeja bem as suas práticas, tem o apoio da gestão direta e da coordenação/superintendência/secretaria além da parceria com a família o resultado é positivo como contam Gonçalves e Cunha: (2020, p. 11).

“A metodologia utilizada pelo professor ajudou aos estudantes a compreenderem melhor o conteúdo ministrado, sendo que, ao surgirem dúvidas após as aulas, estes procuravam sanar suas indagações através de tutoriais de YouTube e utilizavam outros meios como sites, livros e até mesmo o professor”

7.2. Práticas docentes exitosas

A pandemia deixou muitas reflexões para a humanidade, essas reflexões quando contrastada com a realidade revertem-se em ações que mudam os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

paradigmas, foi assim na educação, pois a escola pós-pandêmica jamais será a mesma escola pré-pandêmica, as ferramentas descobertas, as metodologias utilizadas, os feedbacks dos estudantes e do corpo pedagógico, tudo é extremamente novo nessa nova escola que faz parte do que muitos chamam de “novo normal”.

Para Machado, Ramos e Ortega (2021, p. 94) a unanimidade dos professores acredita que a incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação TDIC nas práticas pedagógicas pode contribuir para o ensino, ou seja, o que no início era a primeira categoria de desafio para os professores de Matemática, agora passa a ser unanimidade entre esses mesmos professores. “Convém, portanto, destacar a necessidade de perceber as tecnologias como ferramenta cultural” (MODELSKI; AZEREDO; GIRAFFA, 2018).

A metodologia atualmente conhecida como sala de aula invertida ganhou força com a nova tendência das metodologias ativas que visam o protagonismo estudantil. A respeito do tema Oliveira e Kistemann Júnior (2021) afirmam que:

“no início dessa pesquisa, podemos dizer que era um tema ainda desconhecido, cito com exemplo minha turma do mestrado de 2019, quando apresentei o tema todos os colegas pediram para explicar do que se tratava. Muitas pessoas não sabiam o que eram e outras tinham ou tem pré-conceito com essa metodologia”.

Mesmo de maneira forçada pela situação calamitosa, a evolução tecnológica escolar deu um salto que não seria possível sem essa necessidade. A sala de aula invertida foi uma das saídas encontradas, no retorno do ERE, para o Ensino Presencial. Medidas como essa demonstram a capacidade do ser humano se reinventar e construir, das dificuldades, novas perspectivas. Hoje não é mais possível pensar no ensino de Matemática fazendo uso do comportamentalismo, da repetição e da memorização afinal é dever do professor repensar suas práticas pedagógicas (LOPES; MASCARENHAS, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A respeito do modelo educacional, Cruz (2015) afirma que não há um único modelo ou forma de educação, e para Brandão (1995), a educação não se dá apenas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

na escola, e talvez, nela nem seja o melhor lugar para isso, “o ensino escolar não é a sua única prática, e o professor o seu único praticante. A educação se dá em tantos outros espaços não escolares, na vida e no trabalho” (CRUZ, 2015, p. 11).

Tais afirmações nos levam crer que o ensino não presencial também é uma forma de ensinar, e que aquele mediado pelas TIC é uma saída para poupar estudantes, professores e demais profissionais da educação do risco da infecção. Em função disso houve a necessidade da reorganização dos conteúdos programados para o ano de 2020 em razão da suspensão das atividades escolares (AMAZONAS, 2020).

Considerando o novo contexto imposto pela condição de pandemia, cabe ao professor aprender manusear as novas ferramentas e explorar os meios para alcançar a eficácia do processo de ensino-estudo-aprendizagem, aliando teoria e prática em sala de aula ou em ambientes virtuais, com o intuito de promover a aprendizagem significativa e aproximar o estudante por meio das tecnologias.

Por outro lado, podemos considerar que, nesse novo contexto, as dificuldades de acesso à internet, o grau de instrução de pais e responsáveis dos estudantes e a falta de recursos tecnológicos das famílias de baixa renda, tornam o processo de aprendizagem mais dificultoso (PIMENTA et al. 2020).

Portanto com todas as dificuldades que surgiram durante o período de pandemia, tanto com o ERE, como com o sistema de revezamento, quanto com a volta do ensino presencial, percebe-se uma tendência dos sistemas educacionais a usufruir cada vez mais das TIC.

Quanto ao ensino de matemática essa tendência prevalece, o uso de software simuladores passou a ser um aliado dos professores no desenvolvimento de suas aulas, os jogos, sejam analógicos, sejam digitais, também entram nessa lista de ferramentas, pois geram interações e engajamento da turma, inclusive daqueles estudantes que não possuem muita aptidão com os conhecimentos matemáticos.

Dessa maneira a didática dos professores de matemática vai se renovando, os métodos e as técnicas, evoluindo e as abordagens se diversificando em busca da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

aprendizagem significativa dos conhecimentos matemáticos, da garantia do papel social da escola e da evolução científica e tecnológica.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. B. C. de; MENDES, I. A. B.; DE ARAÚJO, J. M. ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: AS EXPERIÊNCIAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA E DE UMA PARTICULAR EM CAMPINA GRANDE/PB. **Revista Práxis**, [S. l.], v. 3, p. 311–335, 2021. DOI: 10.25112/rpr.v3.2476. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistapraxis/article/view/2476>. Acesso em: 2 abr. 2024.

ALMOULOUD, Saddo Ag. **Fundamentos da Didática da Matemática**. UFPR. Curitiba: 2007.

AMAZONAS. **PORTARIA 311 DE 20 DE MARÇO DE 2020**. Institui, no âmbito da rede pública estadual de ensino do Amazonas, o regime especial de aulas não presenciais para a Educação Básica, como medida preventiva à disseminação de COVID 19. Diário Oficial do Estado do Amazonas.23 de Março 2020. Seção II. P. 7.

ARANHA. Maria Lúcia de Arruda. **História da Educação e da Pedagogia** [livro eletrônico]: Geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 2012.

BARBOSA, R. de F. .; PAULA, Y. A. de .; SANTOS, T. C. dos . Ensino remoto emergencial: desafios e estratégias. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 12, p. 1–22, 2022. DOI: 10.35699/2237-5864.2022.36896. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/36896>. Acesso em: 2 abr. 2024.

BARBOSA, R. de F. .; PAULA, Y. A. de .; SANTOS, T. C. dos . Ensino remoto emergencial: desafios e estratégias. **Revista Docência do Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 12, p. 1–22, 2022. DOI: 10.35699/2237-5864.2022.36896. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rdes/article/view/36896>. Acesso em: 2 abr. 2024.

CRUZ, Sônia Aparecida Belletti; [ET AL]. **PEDAGOGIA INTEGRADA**. São Paulo Editora Sol, 2015.

EGUEZ, B. A. P.; SILVA, L. do N. .; VELOSO, M. S. S. de O. Ensino remoto e conhecimentos matemáticos: desafios e perspectivas na visão docente. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, [S. l.], v. 8, n. 23, p. 738–751, 2021. DOI: 10.30938/bocehm.v8i23.5137. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/BOCEHM/article/view/5137>. Acesso em: 2 abr. 2024.

FLORES, J.; LIMA, V. Educação em tempos de pandemia: dificuldades e oportunidades para os professores de ciências e matemática da educação básica na rede pública do Rio Grande do Sul. **Revista Insignare Scientia - RIS**, v. 4, n. 3, p. 94-109, 3 mar. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufrs.edu.br/index.php/RIS/article/view/12116>. Acesso em: 2 abr. 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

GONÇALVES, F. D. S. L. ., & CUNHA, . D. da S. O Ensino Remoto Emergencial e o Ensino da Matemática: Percepção dos Estudantes e Professores de Matemática Durante a Pandemia do Novo Coronavírus na Cidade de Desterro-PB. **EaD Em Foco**, 11(1). 2021. <https://doi.org/10.18264/eadf.v11i1.1505>. Disponível em: <https://eademfoco.cecierj.edu.br/index.php/Revista/article/view/1505>. Acesso em: 2 abr. 2024.

LOPES, E. B.; Suely A. do N. MASCARENHAS. ESCOLAS DA AMAZÔNIA E O MULTICULTURALISMO. **Educamazônia: Educação, Sociedade e Meio Ambiente**, v. 24, p. 276-290, 2020.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MACHADO, S.; RAMOS, I.; ORTEGA, L. Incorporação das TDIC nas práticas pedagógicas de professores de Ciências e Matemática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. **Revista Insignare Scientia** - RIS, v. 5, n. 3, p. 85-104, 13 ago. 2022. Disponível em: <https://periodicos.uuffs.edu.br/index.php/RIS/article/view/12478>. Acesso em: 2 abr. 2024.

MACHADO, S.; RAMOS, I.; ORTEGA, L. Incorporação das TDIC nas práticas pedagógicas de professores de Ciências e Matemática da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. **Revista Insignare Scientia** - RIS, v. 5, n. 3, p. 85-104, 13 ago. 2022. Disponível em: <https://periodicos.uuffs.edu.br/index.php/RIS/article/view/12478>. Acesso em: 2 abr. 2024.

MODELSKI; AZEREDO; GIRAFFA. Formação docente, práticas pedagógicas e tecnologias digitais: reflexões ainda necessárias. **REVISTA ELETRÔNICA PESQUISEDUCA**, [S. l.], v. 10, n. 20, p. 116–133, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/view/678>. Acesso em: 2 abr. 2024.

OLIVEIRA, I. B. M. de; KISTEMANN JUNIOR, M. A.. Sala de aula invertida e aprendizagem de temas financeiros-econômico. **Boletim Cearense de Educação e História da Matemática**, [S. l.], v. 8, n. 23, p. 877–891, 2021. DOI: 10.30938/bocehm.v8i23.4890. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/BOCEHM/article/view/4890>. Acesso em: 2 abr. 2024.

PIAGET, J. **A equilibrção das estruturas cognitivas**: problemas centrais do desenvolvimento. Tradução: Marion Merlone dos Santos Penna. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.

PIAGET, J. **Seis estudos de Psicologia**. Tradução: Maria Alice Magalhães D'Amorim e Paulo Sérgio Lima Silva. 24° ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999.

PIAGET, Jean. **A epistemologia genética**; Sabedoria e ilusões da filosofia; problemas de psicologia genética. Tradução: Nathanael C. Caixeiro, Zilda Abujamra Daeir, Celia E. A. Di Piero. 2° ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

PIMENTA, J. S.; BRENHA ABREU DOS SANTOS, P. ; DE BRITO DANTAS, B. R.; CARVALHO SOUZA BESSA, C. . Educação em tempos de pandemia: desafios, reflexões, aprendizagens e perspectivas. **Educitec - Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, Manaus, Brasil, v. 6, p. e141320, 2020. DOI: 10.31417/educitec.v6.1413. Disponível em: <https://sistemascmc.ifam.edu.br/educitec/index.php/educitec/article/view/1413>. Acesso em: 2 abr. 2024.

RIBEIRO. Mônica Cintrão França; PEREIRA, Rodnei; [ET AL]. **PSICOLOGIA SOCIOINTERACIONISTA**. São Paulo Editora Sol, 2014.

SANTOS, M. da S., & SANT'ANNA, N. da F. P. Reflexões sobre os desafios para a aprendizagem matemática na Educação Básica durante a quarentena. **Revista Baiana De Educação Matemática**, 1, e 202013. 2020 <https://doi.org/10.47207/rbem.v1i.10240>. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/baeducmatematica/article/view/10240>. Acesso em: 2 abr. 2024.

SAVIANI, Dermeval. **Escola e Democracia** [livro eletrônico]. 43° ed. Autores Associados. Campinas: 2018.

SILVA, Denivaldo Pantoja da. Ensino remoto emergencial em matemática e o Milieu didático-virtual: uma reflexão teórico-propositiva em contexto institucional e adverso. **Amazônia** (Universidade Federal do Pará), Vol.17 (39), p.288-308. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/11402>. Acesso em: 2 abr. 2024.

TEIXEIRA, C. de J.; FRAZ, J. N.; FERREIRA, W. C.; MOREIRA, G. E. Percepção de professores que ensinam matemática sobre o ensino remoto emergencial e o processo de ensino-aprendizagem. **Debates em Educação**, [S. l.], v. 13, n. 31, p. 966–991, 2021. DOI: 10.28998/2175-6600.2021v13n31p966-991. Disponível em: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/11784>. Acesso em: 2 abr. 2024.